

ЖИЗЗАХ ВОҲАСИ АҲОЛИСИ ГИЛАМДЎЗЛИГИ АНЪАНАЛАРИГА ДОИР МУЛОҲАЗАЛАР

Абдуқодиров Сарвар

Жиззах Давлат педогогика институти ўқитувчиси

+(998)97 – 329 15 53

Гидамдўзлик қадимдан ривожланиб келаётган ўзбек анъанавий тўқимачилигининг ўзига хос тармоқларидан бири ҳисобланади. Қолаверса, бугунги кунда халқ амалий безак санъатининг кенг тарқалган турларидан ҳам биридир. Айниқса, унинг тарихий аҳамиятини дунё халқлари музейларида сақланувчи гидамдўзлик ёдгорликлари, турли коллекциялар, бадиий фондлар, шунингдек тарихий қўлёзмалар ҳамда барча халқларда гидамдўзлик хунармандчилиги қадим замонлардан бери ривож топганлигини археологик топилмалар ҳам тасдиқлайди.

Гидамдўзлик чорвачилик билан узвий боғлиқ бўлиб, Ўзбекистоннинг бошқа ҳудудлари сингари Жиззах воҳасида ҳам дастлаб уйда аёллар ишлаб чиқаришига асосланган. Гидамдўз-аёллар тукли ва туксиз гидамлар ишлаб чиқаришнинг турли ўзига хос техникасига эга бўлганлар[6.17-20].

Жаҳоннинг турли мамлакатларидаги қадимий шаҳристонлар, археологик ёдгорликлардан заминимизда яратилган гидамларнинг намуналари топилгани, кўплаб давлатларнинг етакчи музейларида ўзбек гидамдўзлигининг ноёб намуналари сақланаётгани ҳам миллий хунармандчиликнинг ушбу турига дунё миқёсида эътибор ва қизиқиш катта эканлигидан далолатдир.

Ўзбекистон ҳудудида амалий безак санъати неолит даври (мил.ав. 5-2 минг йилликалар) даёқ юзага келган. Кундалик рўзғорда ишлатиладиган, эҳтиёж учун зарур гидам ва гидамчилик буюмларни тайёрлаш, шунингдек турар жойларни жиҳозлаш билан боғлиқ ҳолда пайдо бўлган ва тараққий этиб

келган. Гиламдўзлик намуналарининг бизгача етиб келган маълум (оз) қисмини ўрганиш, унинг айрим турлари, ривожланиш хусусиятларини аниқлаш, анъана ва тўқилиш услуби хусусиятларини белгилаш имконини беради.

Ўрта Осиёда гиламнинг учта асосий тури: *гилам* (қисқа тукли гилам), *жулхурс* (айиқ тукига ўхшаш узун тукли гилам) ва *шолчалар* мавжуд бўлиб, ишлаб чиқариш технологияси ва рангининг хилма-хиллиги билан ажралиб турган[5:56]. Гиламчилик аёлларнинг уй хунармандчилиги сифатида ҳар бир чорвачилик ва чорва-деҳқончилик хўжаликларида ривожланган. Гилам тўқувчи (гиламдўз, гиламбоф, гиламчи)лар ўз маҳсулотларини маҳаллий хўжаликлар эҳтиёжи ва бозорда сотиш учун ҳам ишлаб чиқаришган[3:124]. Палослар ҳам ўрганилаётган даврда кўплаб ишлаб чиқарилган бўлиб, гиламдан техник ишлаб чиқариши билан фарқ қилган[3:124].

Ўзбекистоннинг Самарқанд, Сурхондарё, Хоразм, Қашқадарё, Жиззах, Фарғона водийси ва Қорақалпоғистонда гиламдўзлик қадимдан ривожланган ва бугунги кунгача ўзига хос марказлар сифатида тараққий этиб келмоқда[3:124]. Жумладан, узун тукли жулхурс гиламлар Самарқанд, Сурхондарёда, мураккаб технологияли ғажари, терма гиламлар, гулли кигизлар Сурхондарё, Қорақалпоқ, Хоразмда, Фарғона водийси эса ранг-баранг тасвиригулли кигизлари билан ажралиб туради. Жиззах воҳаси гиламлари ҳам ўзига хос ёрқин ва такрорланмас ранглари, кўркам нақшлари, тўқиш услуби билан ажралиб туради.

Воҳада гилам тўқиш учун ишлатиладиган жун ипларнинг узунасига ва энига тортилган эни 40 см келадиган йўл-тахтни ташкил этади. Одатда, гилам тўқиш учун қўй жунидан ёки айрим ҳолларда пахта ипидан фойдаланилади. Битта гиламга 8–12 килограмгача хом ашё керак бўлади. Қўйлардан олинган баҳорги қирқим жун сифатли бўлган. Жун иплар қозонда қайнатилиб, сўнг қуритилган[2:94]. Улар яхши қуригач, яна тоза сувда ювилган ва пишиқ, мустаҳкам, чидамли бўлиши учун хамир қоришмасига ҳам солинган. Одатда,

аёллар жун ипларни ишлатганда кўллари кизарган, териси шилиниб қаварган, баъзан терининг турли хил аллергиялик касалликларга чалинишига ҳам олиб келган. Шу сабабли ипни тузли сувда қайнатиб, унинг захри йўқотилган. Баъзан сувга ун ҳам солиб қайнатилган ва қуюқ елим ҳолатига келган унли қоришмага жун ипларни солиб, қозонларнинг қопқоғи 2–3 соат беркитиб кўйилган(Баъзи туркий халқларда жундан бўлган ип калавалар сутга ботириб олинган. Туркманларда ҳам буғдой уни қоришмасига туз солиб жун ипларни қайнатишган) [10:239;1:82-115]. Шундан сўнг иплар қозондан олиниб, офтобда қуритилган ва пишиқ, мустаҳкам бўлиши учун яна ҳамир қоришмасига солинган. Бундан ташқари, гиламнинг бир неча тури (қоқма, жулхурс ва б.) худди каштали кийим-кечаклар сингари сепнинг асосий қисми ҳисобланган. Бундан кўриниб турибдики, воҳа аҳолиси тайёрлаган хунармандчилик маҳсулотлари бозорга кам миқдорда чиқарилиб, асосан, ўз фарзандлари ва қариндош-уруғлари ўртасида фойдаланиш учун ишлаб чиқарилган. Гиламларга кашта солишда рангларнинг уйғунлигига қатъий амал қилинган[4:139-140].

Жиззах воҳаси аҳолиси орасида гиламларнинг *қоқма, жулхурс, қолин, кигиз, қўш шох, напрамач, чивинқанот, она бола, сирғали, оқ қанд, сариқ қанд, қалқон* каби турлари мавжуд бўлиб, улар аҳоли эҳтиёжини қондириш, ҳамда бир қисмини бозорда сотиш учун ҳам ишлаб чиқарилган. Гилам тўқиш жараёнида фойдаланиладиган оддий нақшлар ҳақида маълумот бериладиган бўлса, дастлаб уларнинг гуллари, нақшлари ва уларни тўқиш услублари ҳақида гапириб ўтиш лозим. В.Г.Мошкова ҳам воҳа туркманларига хос гилам тўқиш анъаналарини Марказий Осиёнинг бошқа ҳудудларида учрамаслигини, ҳудуднинг табиий-иқлим шароити, аҳоли турмуш тарзидаги баъзи этноҳудудий ҳамда этнолокал хусусиятлар билан боғлайди[7;9:79]. Айниқса кўнғир тусдаги «Нурота ва Фориш гиламлари»ни тайёрлаш воҳанинг азалий ярим ўтроқ чорвадор аҳолиси, яъни туркман уруғига мансуб ўзбекларнинг анъанавий машғулоти эканлигига эътиборни қаратади[8:69]. Жумладан,

гиламлар тўқишда турли хил нақшларни акс эттиришда унинг бошланғич элементлари ва гулларини акс эттириш боскичлари муҳим аҳамиятга эга. Гиламчиликда турли - туман *мари, мижжи ёки мижжа, шахмат нусха, қирк минус нусха, така гул, тирнок гул, қил нақши, япроқ гул, райҳон гул, анжир гул* ва шу каби минглаб нақш-гулларни учратиш мумкин. Масалан: мижжа нақши (гули – С.А.) гиламнинг атрофида ишлатилади. Бу нақш қора, қизил, ок рангли иплар билан тўқилади. Мари гули (номланиши ҳам туркманча) гиламнинг марказига туширилиб, асосан туркман гиламларида учрайди. Хусусан воҳа ўзбек туркманларига хос гилам тўқиш (анъанавий кўнғир тусдаги туркман гиламлари) анъаналари бошқа этник жамоаларда учрамайди.

Фориш туманининг тоғли ҳудудларида яшовчи туркман ва тожиклари жунни авайлаб олиш учун қўй қирқимда асосан аёлларнинг ўзлари иштирок этганлар, қўй жуни махсус қопларга жойланиб, ювиб, сўнгра яхшилаб ийланган. Тозалаб ажратилган жундан ип тайёрлаш учун у жамоанинг кекса аёллари томонидан урчукда йигирилган [Дала ёзувлари Фориш тумани. 2018 йил. Ўхум ҚФЙ 5 мактаб тарих фани ўқитувчиси. Баратов Охун билан суҳбатдан]. Жамоа аёлларида жун тақчил ҳолларда уни бозордан биргаликда сотиб олиш анъанаси бўлган. Шу тариқа аёллар ўзаро кўмак орқали гиламни навбат билан биргаликда тўқиганлар. Воҳа кигизлари ҳам ўзига хос бўлиб, кигиз босишнинг алоҳида техникасига эга бўлишган. Гилам учун зарур хом-ашё ҳисобланган жун иплар асосан табиий бўёқларда уй шароитида бўялган.

XX аср бошларига келиб тўла ўтроқлик тарзига ўта бошлаган ўзбек туркманлар ва тожиклари азалий ўтроқ аҳоли билан ҳар жиҳатдан ассимиляциялашув жараёни жадаллашгандан сўнг бошқа этник жамоалар, хусусан сарой тома, бурқут, қорахон, хўжалар ҳам гилам тўқиш анъаналарини улардан ўзлаштириб оладилар. Шу билан бирга Фориш ва унга қўшни туман бўлган Навоий вилояти Нурота тумани тоғ олди тожикларида ҳам уй хунармандчилиги анчагина тараққий этган [7;8:69-77]. Гиламдўзлик

анъаналари жуда кам ўзгаришларга учраган. Шу боис Марказий Осиё ва Эрон гиламларида умумийликлар сезилади[3:131].

Хулоса қилиб айтганда Жиззах воҳаси анъанавий гиламларини бугун илмий жиҳатдан тадқиқ этиш долзарб этнологик вазифалардан бўлиб, олиб борилаётган тадқиқотнинг мантиқий давоми ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Васильева Г.П. Туркмены-нохурли // СЭС. №1.– М., 1954. – С. 82-215.
2. Давлатова С.Т. Қашқадарё миллий кийимлари: анъанавийлик ва замонавийлик. – Тошкент: Янги аср авлоди, 2006. – Б.94.
3. Давлатова С.Т. Ўзбек анъанавий ҳунармандчилиги тарихий жараёнлар контекстида(Ўзбекистоннинг жанубий ҳудудлари мисолида). – Т.: “Yangi nashr”, 2018. – Б. 124.
4. Дудин С.М. Ковровые изделия Средней Азии // СМАЭ. Т.7. - Л., 1928. – С. 139-140.
5. Кустарные промыслы в быту народов Узбекистана XIX–XX вв. – Ташкент: Фан, 1986. – С. 56.
6. Фахретдинова Д.А. Декоративно-прикладное искусство Узбекистана. – Ташкент, 1972. –162 с.
7. Мошкова В.Г. Некоторые общие элементы в родоплеменном составе узбеков, каракалпаков и туркмен // Материалы по археологии и этнографии Узбекистана: Труды Института Истории и археологии АН УзССР. Т. 2.– Т., 1950. – С. 135-158.
8. Мошкова В.Г. Ковроделие узбеков племени туркман // Ковры народов Средней Азии. – Т., 1977. – С. 69-77.
9. Мошкова В.Г. Ковроделие узбеков племени туркман Нуратинского междугорья // Ковры народов Средней Азии (материалы этнографических экспедиций 1929 - 1945 гг.). – Т., 1970. – С. 69-77.
10. Томина Т.Н. Ткани в одежде кочевых и полукочевых народов Средней Азии // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – Москва, 1989. – 253 с.